

Universidad
Europea
del Atlántico

ÁREA DE SALUD Y NUTRICIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL

Diseño y concentración de calcio, valor nutritivo y evaluación de la aceptación organoléptica de una bebida vegetal (a base de almendras) fortificada con calcio dirigida a adultos vegetarianos de la ciudad de La Paz en noviembre de 2022

Tesis para optar al grado de:

Maestría en nutrición vegetariana

Presentado por:

Natalia Jimena Maldonado de Chazal

[BOSNMVND1076696]

Director:

Rosa Elena Yañez Martínez

La Paz, Bolivia, 14 de febrero de 2023

COMPROMISO DE AUTOR

Yo, Jimena Maldonado de Chazal, declaro que:

El contenido del presente documento es original y constituye un reflejo de mi trabajo personal. Manifiesto que, ante cualquier notificación de plagio, autoplagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar al Director del trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas.

Firma:

AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA

[La Paz, Bolivia, 14 de febrero de 2023]

Att: Dirección Académica

Por este medio autorizo la publicación electrónica de la versión aprobada de mi Proyecto Final bajo el título [Diseño y concentración de calcio, valor nutritivo y evaluación de la aceptación organoléptica de una bebida vegetal (a base de almendras) fortificada con calcio dirigida a adultos vegetarianos de la ciudad de La Paz en noviembre de 2022] en el campus virtual y en otros espacios de divulgación electrónica de esta Institución.

Informo los datos para la descripción del trabajo:

Título	Diseño y concentración de calcio, valor nutritivo y evaluación de la aceptación organoléptica de una bebida vegetal (a base de almendras) fortificada con calcio dirigida a adultos vegetarianos de la ciudad de La Paz en noviembre de 2022
Autor	Natalia Jimena Maldonado de Chazal
Resumen	El consumo de calcio en varios países incluido Bolivia; es insuficiente (probablemente más aun en personas veganas). La fortificación puede llegar a ser una herramienta práctica para diversificar las opciones y ayudar a cubrir estos requerimientos. Mediante el diseño de un bebible vegetal a base de almendra amazónica fortificado con calcio que fue probado en población vegetariana.
Programa	Maestría en nutrición vegetariana
Palabras clave	Bebida vegetal, calcio, fortificación, aceptación
Contacto	almendra.nutricionista@gmail.com

Atentamente,

Firma:

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN	1
2. MARCO TEÓRICO	3
2.1. Bebidas vegetales	3
2.1.1. <i>Origen de las bebidas vegetales</i>	3
2.1.2. <i>Definición de las bebidas vegetales</i>	3
2.1.3. <i>Tipos de bebidas vegetales</i>	4
2.1.4. <i>Uso y consumo de bebidas vegetales</i>	4
2.2. Almendra amazónica	5
2.2.1. <i>Generalidades y clasificación botánica de la almendra amazónica</i>	5
2.2.2. <i>Usos de la almendra amazónica</i>	5
2.2.3. <i>Composición química de la almendra amazónica</i>	6
2.3. Calcio	6
2.3.1 Definición	6
2.3.2 Propiedades y funciones	6
2.3.3 Fuentes alimenticias	7
2.3.4 Biodisponibilidad de Calcio	7
2.3.5 Requerimientos y recomendaciones	7
2.3.6 Consumo de Calcio	8
2.3.7 Peligros y riesgos de Excesos y deficiencias	9
2.3.8 Medición de niveles de Calcio	10
2.3.9 Relación de calcio y vitamina D	11
2.3.10 Factores que facilitan y dificultan la absorción de Calcio	11
2.4. Fortificación de alimentos	12
2.4.1 Definición	12
2.4.2 Fortificación de leches vegetales	12
2.4.3 Tipos de fortificación	12
2.4.4 Consideraciones legales	14
2.4.5 Criterios de determinación de tipos de fortificación	15
2.4.6 Fortificación con Calcio	16
2.4.7 Sales de Calcio para fortificación de alimentos	17
2.4.8 Bio disponibilidad de calcio	18
2.4.9 Costo efectividad costo beneficio	18

2.5. Reglamento sobre el etiquetado de los suplementos	19
2.6 Características organolépticas y evaluación sensorial	20
2.6.1 Sabor	20
2.6.2 Olor	20
2.6.3 Color	20
2.6.4 Textura	21
3. METODOLOGÍA	22
3.1. Diseño de investigación	22
3.2. Población y muestra	22
3.3. Variables	22
3.4. Instrumentos de medición y técnicas	24
3.5. Procedimientos	25
3.6. Análisis estadístico	28
4. RESULTADOS	29
5. DISCUSIÓN	37
6. CONCLUSIONES	39
7. BIBLIOGRAFÍA	41

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Esquema de procedimientos	27
Figura 2: Diseño de bebida vegetal a base de almendras	29
Figura 1: Percepción respecto al color del bebida vegetal a base de almendras fortificado con calcio	32
Figura 2: Percepción respecto a la textura del bebida vegetal a base de almendras fortificado con calcio	33
Figura 3: Percepción respecto al olor del bebida vegetal a base de almendras fortificado con calcio	34
Figura 4: Percepción respecto al sabor del bebida vegetal a base de almendras fortificado con calcio	35
Figura 5: Apreciación en general sobre el bebida vegetal a base de almendras fortificado con calcio	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Variables	22
Tabla 2: Resultado determinación de nivel de calcio estimado	30
Tabla 3: Resultado determinación de nivel de calcio real	30
Tabla 4: Determinación del valor nutricional del bebible a base de almendras por 100g de producto	31

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Instrumento para validad instrumento #1	47
Anexo 2: Instrumento para validad instrumento #2	48
Anexo 3: Instrumento para validad instrumento #3	49
Anexo 4: Instrumento Validado	50
Anexo 5: Consentimiento Informado	51
Anexo 6: Hoja de laboratorio	52
Anexo 7: Información del suplemento de calcio utilizado de la marca chilena “Dulzura Natural”	53
Anexo 8: Costos de insumos y servicios	54
Anexo 9: Fotografías	55

RESUMEN

El calcio es uno de los nutrientes críticos en la dieta de personas vegetarianas y veganas. La ingesta de este mineral tiende a ser baja en este tipo de población. El consumo de calcio en Bolivia en la totalidad de la población, tiende a ser bajo también y se cuenta con pocos datos sobre el consumo habitual. Los alimentos fortificados pueden ser herramientas útiles para ayudar a alcanzar estos requerimientos. La fortificación de los alimentos puede ser de diferentes tipos, la del tipo casera fue la que se usó para este estudio. Existen alimentos de origen vegetal alimentos fuente de calcio y con buena biodisponibilidad, sin embargo, el consumo de este nutriente parece ser insuficiente de todos modos. En este estudio se diseñó una bebida vegetal a base de almendra amazónica fortificada con carbonato de calcio para probar su aceptación en general y la apreciación de propiedades organoléptica en población adulta vegetariana. Se diseñó la receta del bebible vegetal, determinó la cantidad de calcio, el valor nutricional del bebible a base de almendras en un laboratorio y finalmente se validó un instrumento con expertos para poder aplicarlo en la población de estudio, 30 adultos hombres y mujeres entre 22 a 68 años y analizar la aceptabilidad organoléptica. La cantidad de calcio por porción del bebible fortificado alcanza al 20% de valor diario requerido. La aceptabilidad de la bebida artesanal alcanzó al 96.67%. en cuanto a las características organolépticas: Entre las personas que les gusta y les gusta mucho la textura se alcanza un 76,6%, en cuanto al olor y sabor al 86,6% les gusta o les gusta mucho.

Palabras clave: Bebida vegetal, calcio, fortificación, aceptación

ABSTRACT

Calcium is one of the crucial nutrients in the diet of vegans and vegetarians. The intake of this mineral tends to be low among this population. Calcium consumption in Bolivia tends to be low as well in the totality of the population. There is low data about actual consumption of this nutrient. Fortified foods can be useful tools to help reach these requirements. Fortification can be made in different ways. For this study homemade fortification was chosen. There are different foods of plant origin as a calcium source and with a good availability, however the consumption of this nutrient seems to be insufficient anyways. In this study a vegetal beverage was designed with Brazilian nuts fortified with calcium carbonate, to test acceptance in general and also the appreciation of organoleptic properties in vegetarian population. The beverage recipe was designed. The quantity of calcium carbonate was determined, the nutritional value was analyzed in a laboratory and finally an instrument was validated with experts to apply it in the studied population. 30 adults, men and women between 22 and 68 years' old the acceptance of the beverage was analyzed by this people. The amount of calcium per serving of 250ml reaches 20% of the daily value requirements.

The acceptability of the beverage adds up to 96,67%. Talking about the organoleptic properties; people who likes it and likes it a lot get at 76,6%. Smell and taste, 86,6% of the population likes it or likes it very much.

Keywords: Plant milk, fortification, calcium, fortification.

1. INTRODUCCIÓN

Una de las tendencias más marcadas en materia de alimentación en los años recientes es el viraje a las dietas vegetarianas, en Bolivia no se cuentan con datos de qué porcentaje de la población lleva este tipo de dieta sin embargo la creciente oferta de emprendimientos con este tipo de opciones crece, según Happy Cow existen 119 lugares en Bolivia. Se estima que el 5% de la población a nivel mundial sería vegetariana o vegana representarían unos 375 millones de personas (1, 2).

Dentro del programa de maestría se vio que uno de los nutrientes críticos en una dieta vegetariana y principalmente vegana es el calcio. Según una revisión sistemática y meta análisis conducido por Franziska V. Bickelmann, se observó que quienes llevan una dieta vegana tienden a no cubrir los requerimientos de este nutriente. La nutricionista Ginny Messina en su sitio web menciona que existen diversas fuentes de calcio de origen vegetal, sin embargo, la biodisponibilidad entre todas ellas varía. Una de las fuentes que ella menciona son las bebidas o leches vegetales y jugos fortificados (3,4).

En Bolivia, a diferencia de otros países no existen bebidas fortificadas con este mineral de producción local. No hace mucho empezaron a aparecer opciones de este tipo, estas son importadas y a un costo elevado comparado con las leches de origen animal. La fortificación casera en bebibles vegetales caseros, puede ser una herramienta práctica para aquellos que eligen llevar una dieta libre de productos de origen animal. que evitan a la leche de vaca por otro tipo de razones en el sentido que diversificaría sus fuentes de calcio de origen vegetal y por lo tanto facilitar el alcance de sus requerimientos. Por supuesto la aceptabilidad de cualquier producto es muy importante. Por lo tanto, en este trabajo de investigación se propone lo siguiente:

Elaboración y evaluación de la aceptación organoléptica de bebida vegetal casera a base de almendras fortificada con calcio dirigida a adultos vegetarianos de la ciudad de La Paz en noviembre de 2022

Los objetivos específicos serían:

- Diseñar el proceso de elaboración y determinar la concentración de calcio para la fortificación de la bebida a base de almendras (nuez amazónica) y agua)
- Determinar el valor nutritivo de la bebida vegetal artesanal fortificada con calcio, mediante la Tabla boliviana de composición de alimentos

- Evaluar el grado de aceptabilidad y propiedades organolépticas de la bebida vegetal artesanal fortificada con calcio mediante la evaluación por un panel de jueces no entrenados

2. MARCO TEÓRICO

Capítulo 2.1) Bebidas Vegetales

2.1.1 Origen de las bebidas vegetales

Es difícil identificar con exactitud el origen de las leches vegetales, estos productos se ven con mayor frecuencia en los supermercados, sin embargo, las bebidas o leches vegetales fueron consumidas hace muchísimo tiempo atrás. En el sitio web de theveganmilker.com explica cómo se han encontrado varios manuscritos de libros de cocina en la historia que hacen mención de diferentes tipos de leches vegetales. Las razones que las leches vegetales fueron usadas para beber o cocinar eran porque la recolección de frutos secos era algo que todos podían hacer. Estos alimentos se conservan en casa por mucho tiempo a diferencia de la leche de vaca regular, ya que en esas épocas no había refrigeradores.

En el libro “De re coquinaria” de Marco Gavio Apicio del imperio romano se hace mención a la leche de nueces haciendo mención a una técnica que se la conocía como ordeñar la leche de algunas plantas o árboles.

En 1324 en el libro de cocina “Llibre de Sent Sovi” se hace mención de una receta de sopa hecha con leche de almendras. En Inglaterra está el libro “The forme of Cury” según el equipo de Veganmilker, en 46 de las 205 recetas llevan leches vegetales. 5,6, 7

En otros países como Alemania, Francia Escandinavia XIII y XIV se encuentran también recetas en libros de cocina utilizando las leches vegetales. Más recientemente en el año 1899 Alameda Lambert en su libro “*Guide for Nut Cookery*” ella menciona en las páginas 72 a la 75 sobre cómo hacer diferentes tipos de leches vegetales. 8

2.1.2 Definición de bebidas vegetales

Son fluidos que resultan del proceso de deshacer (o hacer más pequeño) material de origen vegetal (cereales, pseudo cereales, leguminosas, semillas oleaginosas frutos secos) extraídos en agua y posteriormente homogenización de estos fluidos, da como resultado una distribución del tamaño de partícula en un rango de 5 a 20 μm , que imita a la leche de vaca en apariencia y consistencia. Sin embargo, no hay

una definición fijada ni clasificación de estas opciones en base a plantas en la literatura. (9)

2.1.3 Tipos de bebidas vegetales

Existen muchos tipos de bebidas vegetales, se pueden describir las siguientes a continuación:

- a) En base a cereales:
 - b) En base a leguminosas: Leche de soya, de maní, de tarwi, caupi
 - c) En base a frutos secos: leche de almendra, coco, avellana, pistacho, nueces
 - d) En base a semillas oleaginosas: Leche de sésamo, linaza, semillas de cáñamo, semillas de girasol
 - e) En base a pseudo cereales: leche de quinua, leche de amaranto
- (9)

2.1.4 Uso y consumo de bebidas vegetales

No se cuentan con datos exactos que indiquen la cantidad de personas que han optado por el consumo de bebidas o leches vegetales, según un artículo publicado este mayo del 2022 en el periódico El Deber este tipo de alimentos ha incrementado su popularidad el periódico, sin embargo, las ofertas sobre este tipo de alternativas son diversas en los Supermercados y algunas tiendas ecológicas. Muchas de estas son importadas y algunas son de producción nacional. A diferencia de la leche de vaca, el precio es más elevado en las bebidas algunas de las bebidas vegetales a excepción de la leche de soya que oscila en un mismo precio comparando con la leche de vaca. (10)

Según el reconocido Chef, Jamie Oliver, las leches vegetales se pueden usar de la misma forma que se usa la leche de vaca, como añadir al té, al café, consumirla junto con cereales o hacer las recetas clásicas en las que se usa leche de vaca, simplemente remplazándolas por las bebidas vegetales. (11)

Capítulo 2.2 Almendra amazónica

2.2.1 Generalidades y clasificación botánica de la almendra amazónica

El nombre científico de la almendra amazónica es *bertholletia excelsa*. Proviene del reino vegetal del tipo fanerógama, subtipo angiospermo, subclase dilleniidae, clase dicotiledónea, orden mirtal, familia lecythidaceae, género bertholletia, especie excelsa, h.b.k.

El nombre común en los países de Brasil, Bolivia y Perú es almendra amazónica de Marañón, almendra amazónica de Pará, nuez de Brasil, nuez de Pará, Almendra amazónica de Brasil, tiene otros nombres también. En Guayana francesa la llaman Touka, Venezuela Juvia, en Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Francia la conocen como nuez de Brasil y Para nut, y en otros países tiene diferentes denominaciones en sus idiomas.

Los árboles de almendra amazónica miden hasta 50 metros de altura y a pueden pasar los 3 metros de diámetro. Crece de forma natural y silvestre en los bosques tropicales amazónicos de América del Sur compartidos entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Guayana y Brasil. (12)

Para describir físicamente al árbol de almendra amazónica, se puede decir que las hojas están distribuidas alternativamente en las ramas, las flores alcanzan a los tres cm de diámetro de consistencia carnosa tienen una capucha doblada que permite a los polinizadores ingresar a la flor. Las semillas están contenidas en un fruto similar a un coco, son grandes y tienen una cubierta de consistencia leñosa. Las semillas son la parte comestible, la llamada almendra amazónica. Tienen tamaños y pesos diferentes tienen un lado cóncavo y dos aplanados. Se asemejan a los segmentos de la naranja que miden 3 a 7 cm y pesan entre 6 a 12 gramos, las almendras están en el interior de los frutos dispuestas simétricamente en dos capas superpuestas alrededor de un eje. (12)

2.2.2 Usos de la almendra amazónica

Al ser una planta que crece en Bolivia, se han visto la variedad de productos en base de este alimento. Algunas empresas como EBA y Granja verde han tienen algunos ejemplares, entre ellos podemos citar el aceite de almendra, para uso en la cocina y uso en cosmética, galletas en base almendra y harina de almendra. La

empresa Mikuy Food que se dedica a la realización de leches vegetales; a elegido a la almendra amazónica como uno de sus ingredientes estrella para la preparación de sus leches. (13, 14)

2.2.3 Composición química de almendra amazónica

Según la tabla de composición boliviana (15) el valor nutricional de la almendra amazónica por cada 100g de alimento, corresponde al siguiente:

Kcal	637
Humedad	2,42g
Proteína	21,4g
Grasa	52,43g
Carbohidratos	19,77g
Fibra cruda	0,5g
Ca	394mg
P	517mg
Fe	2,2mg
Vit A	0,2
Tiamina	0,68mg
Riboflavina	0,25mg
Niacina	0,68

Fuente: Tabla de Composición boliviana, 2005

Capítulo 2.3 Calcio

2.3.1 Definición de Calcio

El calcio es un mineral que el cuerpo necesita para formar y mantener huesos fuertes y llevar a cabo muchas funciones importantes. El calcio es el mineral más abundante en el organismo, supone el 2% del peso corporal. Se encuentra principalmente en el esqueleto y en los dientes, el calcio les da fuerza y rigidez. el resto del calcio se encuentra en tejidos corporales como neuronas y sangre. 16, 17, 18

2.3.2 Propiedades y funciones del calcio

El calcio tiene varias funciones en el cuerpo (18):

- Participa en el desarrollo de huesos y dientes
- En la coagulación de la sangre
- Envío y recepción de señales nerviosas
- Contracción y relajación muscular
- Secreción de hormonas y otros químicos
- Mantenimiento de ritmo cardiaco normal

2.3.3 Fuentes alimenticias de calcio

Las principales fuentes de calcio de origen animal son los lácteos: leche yogurt y queso. También algunos productos enlatados como sardinas y salmón con espinas tienen calcio. Si hablamos de las fuentes de origen vegetal: verduras como la col rizada, el brócoli, repollo chino, kale, bok choy, espinaca. Algunas bebidas fortificadas como jugos de fruta y sustitutos de leche como bebidas de soya, almendras, algunos tipos de tofu que estén hechos con sulfato de calcio. (19, 20)

2.3.4 Biodisponibilidad del calcio

El calcio es un mineral que no se descompone fácilmente en el intestino. La cantidad de calcio que tiene un alimento no es necesariamente la cantidad que el cuerpo absorbe. El término que se usa para describir la cantidad absorbida es biodisponibilidad. Entonces algunos alimentos tienen más biodisponibilidad de calcio que otros.

Si se habla de lácteos, por ejemplo, estos tienen un 30% de absorción, es decir si la etiqueta dice que tiene 300mg de calcio por taza, 100mg se absorberán. Hablando de los alimentos de origen vegetal, contienen menos calcio en general, pero un porcentaje mayor de biodisponibilidad comparados con los lácteos. Por ejemplo, 71g de brócoli tiene 35 gramos de calcio, y su biodisponibilidad es de 61,3% por lo que estima que se absorbe 21,5g, si se habla del bok choy, este tiene 160mg de calcio por taza cocida, pero tiene una biodisponibilidad de alrededor del 50% por lo tanto 80mg son absorbidos. El porcentaje de absorción de calcio de jugo de naranja fortificado y de tofu hecho con sales de calcio. De la misma manera en un estudio fue demostrado que la biodisponibilidad de calcio en leche de soya fortificada con carbonato de calcio es equivalente a la de la leche de vaca en mujeres jóvenes. 19; 21, 22

2.3.5 Requerimientos y recomendaciones de Calcio

El sitio web de la Escuela de medicina de Harvard, menciona la diferenciación que existen entre un lugar y otro, Por ejemplo, en Estados Unidos en mujeres hasta los 50 años la recomendación es de 1000mg al día y 1200mg para mayores de 50 años. Por otra parte, en el Reino Unido esta recomendación es mucho menor; es de 700mg. En Bolivia esta recomendación también es de 1000mg para mujeres y hombres hasta los 60 años. (23)

En la tabla que se presenta a continuación se muestran las recomendaciones en diferentes grupos de edad

Etapa de la vida	Cantidad recomendada
Bebés hasta los 6 meses	200 mg
Bebés de 7 a 12 meses	260 mg
Niños de 1 a 3 años	700 mg
Niños de 4 a 8 años	1.000 mg
Niños de 9 a 13 años	1.300 mg
Adolescentes de 14 a 18 años	1.300 mg
Adultos de 19 a 50 años	1.000 mg
Hombres adultos de 51 a 70 años	1.000 mg
Mujeres adultas de 51 a 70 años	1.200 mg
Adultos mayores de 71 años	1.200 mg
Adolescentes embarazadas y en periodo de lactancia	1.300 mg
Adultas embarazadas y en periodo de lactancia	1.000 mg

Fuente: National Institute of Health (Octubre 2022)

2.3.6 Consumo de calcio

En Bolivia no se encontraron datos actualizados sobre el consumo de calcio en Bolivia. Se encontró un estudio que habla sobre la experiencia en cuanto a la fortificación de productos con calcio. Se menciona que el consumo de calcio de varios países incluido Bolivia es muy bajo, esta información se identificó mediante cuestionarios de consumo de comidas entre 1999 y 2002 que el consumo de calcio es menor a 500mg en población adulta. (24)

El Consumo de calcio en vegetarianos y veganos Según la nutricionista Ginny Messina como indica en su blog, en oportunidades pasadas se creía que las personas que llevaban una dieta en base a plantas necesitarían menos calcio que las personas que llevaban una dieta omnívora ya que se sugería que la proteína animal extraería calcio de los huesos. No ha sido posible demostrar esta teoría, más bien de hecho se sugiere que la proteína no es dañina para los huesos, en todo caso es benéfica.

En todo caso no hay razón para argumentar que los veganos necesitan menos calcio comparados con personas que llevan una dieta omnívora. (4)

Según una revisión sistemática y Meta análisis que compara la ingesta de calcio en veganos, vegetarianos y omnívoros; se encontró que las personas que llevan una dieta vegana tienen una ingesta de calcio sustancialmente menor que las vegetarianas mientras que no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la ingesta de calcio entre vegetarianos y omnívoros. Este hallazgo enfatiza la necesidad de que los veganos controlen su estado de calcio. (3)

2.3.7 Peligros y Riesgos de excesos y deficiencias

El doctor especialista en reumatología de la clínica de Cleveland sostiene que tanto el calcio como la vitamina D son esenciales para la salud de los huesos. El cuerpo

necesita del calcio para diversas funciones en el cuerpo. El calcio proviene de la dieta y está almacenada en los huesos y dientes.

No existen síntomas obvios cuando existe una deficiencia en el corto plazo, por no consumir suficiente calcio a lo largo del tiempo puede tener efectos perjudiciales para la salud, por ejemplo, disminuyendo la densidad ósea y riesgo de tener osteoporosis, una severa deficiencia de calcio entumecimiento y hormigueo de los dedos, convulsiones y ritmo anormal del corazón.

La deficiencia de calcio puede tener síntomas como piel seca, pelo grueso y uñas que se rompen fácilmente

Calambres musculares, espasmos y rigidez, hormigueo en los labios, lengua, dedos o los pies, arritmia, pero muchas veces las personas con deficiencias no presentan síntomas.

La clínica Mayo sugiere que si no se obtiene suficiente calcio se podría tener problemas de salud relacionados con huesos débiles, en el caso de niños estos podrían no alcanzar su estatura potencial. Los adultos podrían tener baja masa ósea, que implica un riesgo para la osteoporosis. (25, 26,27)

“El exceso de calcio en la sangre y la orina puede causar falta de tono muscular, mal funcionamiento de los riñones, niveles bajos de fosfato, estreñimiento, náuseas, pérdida de peso, cansancio extremo, necesidad frecuente de orinar, ritmo cardíaco anormal, y alto riesgo de muerte por enfermedad cardíaca” National Institute of Health, 2022 sin embargo estos síntomas se atribuyen a algún otro problema de salud como niveles elevados de hormona paratiroidea, cáncer y no tanto así al consumo elevado de calcio (17)

2.3.8 Determinación o medición de niveles de Calcio:

Lamentablemente no existe un examen que determine con exactitud el estado nutricional de calcio para la población. Si se habla del calcio sérico por ejemplo este está regulado por un mecanismo complejo hemostático y en realidad lo que este examen detecta son enfermedades óseas o enfermedades de la glándula paratiroides o de los riñones. Igualmente, se puede hacer para vigilar a pacientes con estas afecciones. Por lo tanto, no es un indicador confiable del estado nutricional del calcio. Por otra parte, la medición de la densidad mineral ósea y de

contenido óseo son métodos alternativos para determinar la magnitud probable de carencia de calcio en algunos países. La desventaja de este tipo de métodos es que su implementación es costosa. Hay que recalcar también que estas mediciones están afectadas por el estado nutricional de la vitamina D, el grado de actividad física y niveles de hormonas. Sabiendo todo esto lo más probable es que la mejor indicación de la suficiencia de calcio es la comparación de la ingesta alimentaria con la ingesta recomendada de nutrientes. (28,29)

2.3.9 Relación de la vitamina D y calcio

La vitamina D es necesaria para absorber el calcio. Cuando la vitamina D es insuficiente no se puede producir la cantidad necesaria de calcitriol (vitamina D activa), entonces no se puede absorber la cantidad suficiente de los alimentos y lo que ocurre es que se movilizan las reservas de calcio depositadas en el esqueleto, debilitando el hueso. Para obtener vitamina D es importante la exposición solar, el consumo de ciertos alimentos como algunos tipos de pescado. (vegetarianos y veganos no podrían optar por esta opción) y algunos hongos. En Estados Unidos existen una variedad de alimentos fortificados con vitamina D, por último, pero no menos importante está la suplementación de esta vitamina. (30,31)

2.3.10 Factores que facilitan y dificultan la absorción de calcio

Cuando se habla de elementos que facilitan la absorción de calcio, no solamente se menciona a la vitamina D, también se encuentran otros elementos como ser la lactosa, ácidos grasos y algunos aminoácidos. Del total consumido de calcio, se llega a absorber el 30 a 40% (50,51)

Entre los factores que dificultan la absorción del calcio se encuentran los fitatos, fosfatos. El fósforo consumido en elevadas cantidades dificulta la absorción de calcio, así como también los oxalatos, el exceso de sodio, la deficiencia de vitamina D, el consumo mayor a 90mg/día de café en adolescentes produce hipercalcemia. (50,52).

Capítulo 4) Fortificación de alimentos:

2.4.1 Definición

Se refiere a la adición de micronutrientes a los alimentos procesados, en muchas situaciones esta estrategia puede conducir a mejoras relativamente rápidas del estado nutricional a un costo bastante razonable. Como los beneficios son potencialmente considerables, la fortificación de alimentos puede ser una intervención de salud pública costo efectivo. Sin embargo, es necesario que el alimento fortificado se consuma en cantidades adecuadas por una gran proporción de la población objetivo. También es necesario tener acceso y utilizar compuestos con buena absorción y que no afecten propiedades sensoriales de los alimentos. En la mayor parte de los casos es preferible utilizar aquellos vehículos alimentarios que se procesan centralmente y contar con el apoyo de la industria alimentaria.

La fortificación de los alimentos es una herramienta válida para reducir la malnutrición por carencia micronutrientes, especialmente donde la disponibilidad y el acceso a los alimentos son limitados y la dieta no proporciona los niveles adecuados (29)

2.4.2 Fortificación de leches vegetales

Según las nutricionistas Whitney English y Alex Caspero fundadoras de Plant based Juniors sostienen que las leches vegetales pueden ayudar a cubrir requerimientos de calcio en los niños. (32)

2.4.3 Tipos de fortificación:

Existen varias formas de hacer la fortificación, la fortificación masiva es conocida por ser el tipo que fortifica alimentos que son consumidos en un amplio espectro por la población. Otro tipo de fortificación es la focalizada pensada para grupos específicos de la población esta última puede ser obligatoria o voluntaria. (29)

Fortificación masiva:

Se añade uno o más nutrientes a los alimentos que la población consume comúnmente, como cereales, condimentos y leche. Normalmente este tipo de fortificación es promovida y reglamentada por el sector gubernamental. Esta es la mejor opción cuando la mayor parte de la población enfrenta un riesgo inaceptable

como de desarrollar alguna carencia de nutrientes específicos, también es aceptable cuando se encuentre algún beneficio con la fortificación. La adición de ácido fólico en la harina de trigo en Canadá, Estados Unidos, para reducir el riesgo de defectos congénitos. Es un ejemplo de fortificación masiva. (29)

Fortificación focalizada

Está pensada para subgrupos específicos de la población para incrementar la ingesta del nutriente en ese grupo en particular. Por ejemplo, los alimentos complementarios para lactantes y niños pequeños. O los alimentos pensados para poblaciones desplazadas, refugiados como las mezclas de maíz, trigo y soya. Cabe recalcar que en este caso (de los alimentos fortificados para poblaciones desplazadas) es necesario incluir también otros tipos de alimentos para no depender únicamente de estos alimentos para su nutrición.

Fortificación por el mercado

En este caso existe una motivación comercial para agregar cantidades específicas de uno o más nutrientes esto se hace de acuerdo a límites establecidos por el gobierno.

Este tipo de fortificación puede ser muy beneficiosa también. A veces la fortificación masiva no podría cubrir con todos los micronutrientes como por ejemplo hierro o calcio. Esta fortificación es más común en países desarrollados. La desventaja en este caso sería que a veces este tipo de productos suele ser altos en azúcar, existe el riesgo también de que la cantidad de micronutrientes sea alto y por lo tanto peligroso para los niños, por ejemplo. Habrá que asegurarse que existan procedimientos de control y aseguramiento de la calidad. (29)

Fortificación domiciliaria y comunitaria

“Se está tratando de desarrollar métodos prácticos para agregar micronutrientes en el ámbito domiciliario” se pensó en los niños pequeños.

Por ejemplo, el uso de tabletas solubles o triturables, productos en polvo, ambas, terminan siendo más costosas que la fortificación masiva, pero siguen siendo estrategias útiles para mejorar la calidad nutricional que se les ofrece a los niños

2.4.8 Bio fortificación de alimentos de consumo masivo

Consiste en la mejora de las variedades y la modificación genética de las plantas para que mejoren su contenido de nutrientes o su absorción. Otro concepto de la biofortificación según la Doctora Begoña Blasco León doctora en Biología por la Universidad de Granada y Gerente Adjunta de Inno Plant, define a la biofortificación como “el proceso que incrementa la concentración de elementos esenciales biodisponibles en las porciones comestibles de las plantas de cultivo a través de la intervención agronómica” Sin embargo todavía no se ha estudiado el efecto de esta intervención sobre la calidad nutricional. (33)

2.4.4 Consideraciones legales:

Como es deber del gobierno proteger la salud pública generalmente se recomienda que todas las formas de fortificación de los alimentos sean reglamentadas apropiadamente para garantizar la seguridad de los consumidores.

Fortificación obligatoria:

Los gobiernos obligan legalmente a los productores de alimentos a fortificar ciertos alimentos o categorías de alimentos con nutrientes específicos. Cuando la población tiene una necesidad significativa o están en riesgo de carencia de uno o varios nutrientes específicos. Por lo tanto esta medida se tomará si existe evidencia de que existe alguna deficiencia o no está nutrida de manera adecuada, con bases de signos clínicos bioquímicos, de deficiencia o niveles inaceptablemente bajos de ingesta de micronutrientes. Esto proporciona un alto nivel de certeza de que los alimentos seleccionados serán apropiadamente fortificados y que tendrán un suministro constante. En este caso es el gobierno que se tiene que asegurar que el compuesto de vitaminas o minerales que sea agregado sea eficaz, efectivo e inocuo para el grupo objetivo y la población en general. Normalmente los alimentos que se utilizan para este tipo son los alimentos de consumo masivo como sal, harina y azúcar. Por otra parte, las mezclas de alimentos procesados son productos alimenticios que se utilizan para población focalizada. A nivel mundial, los micronutrientes que se utilizan obligatoriamente son el yodo, hierro, vitamina A y ácido fólico.

Fortificación voluntaria:

Ocurre cuando un fabricante de alimentos elige libremente fortificar uno o más alimentos en particular en respuesta a un permiso otorgado por la ley alimentaria, o estimulado por el gobierno. La motivación para este tipo de fortificación viene tanto de los consumidores como de la industria para obtener beneficios para la salud. Los impactos a la salud varían ya que esto va a depender de la calidad nutricional básica.

De todos modos, es importante que el gobierno supervise este tipo de fortificaciones ya que se trata de la salud pública. La idea es que estos beneficios puedan ser demostrables o estar indicados como potenciales de acuerdo con datos científicos. Debe existir un balance entre las políticas de alimentación la alimentación saludable y que esto no se comprometa por la existencia de este tipo de productos.

En relación a la salud pública, esta fortificación se aplica cuando existen riesgos bajos o poco demostrables como para que se haga una fortificación masiva.

Este tipo de fortificación trae cierta incertidumbre ya que los consumidores regulares de un alimento fortificado específico pueden variar con el tiempo, y no es un grupo fácil de identificar. “Es menos probable que la fortificación voluntaria produzca un resultado favorable garantizado comparado con el de la fortificación obligatoria”

“A pesar de estas dificultades, un suministro constante de alimentos fortificados voluntariamente con reglamentación apropiada, producidos en el contexto de un mercado libre y consumidos amplia y regularmente por un grupo de población en particular, puede tener un impacto beneficioso para la salud pública al contribuir de manera positiva al equilibrio de los micronutrientes y, por lo tanto, reducir el riesgo de una carencia” 29

2.4.5 Criterios de determinación de tipo de fortificación

Existen 5 criterios para determinar si la fortificación es obligatoria o voluntaria. Estos son

- 1) La significación de la necesidad de salud pública, esto se evalúa mediante pruebas científicas de deficiencia clínica o subclínica, ingesta inadecuada del nutriente o beneficio potencial para la salud pública.
- 2) El tamaño y la escala del sector de la industria alimentaria en países en vías de desarrollo
- 3) El nivel actual de conocimientos relevantes de la población a cerca de la importancia de consumir alimentos fortificados o su interés en consumirlos. (Se necesitaría educación nutricional para esto)
- 4) El ambiente político (el nivel aceptable de intervención gubernamental)
- 5) Patrones de consumo alimentario

Pareciera que la mayoría de los casos la fortificación obligatoria termina siendo la mejor opción. Sin embargo, en poblaciones específicas con características específicas podrían beneficiarse de la fortificación voluntaria.

2.4.6 Fortificación con calcio

La fortificación con calcio ha mostrado mejoras en la ingesta de este nutriente en el Reino Unido en donde se aplicó la fortificación obligatoria en la harina de trigo (un alimento de consumo masivo), esto fue aplicado en 1943. Este es el único programa obligatorio de fortificación de calcio a nivel mundial y contribuye al 14%.

En Estados Unidos la fortificación de harina de trigo con calcio ha reducido el número de personas que no alcanzaban las recomendaciones diarias de un 54 a un 38% (cuando se incluían alimentos fortificados y suplementos). Considerando que probablemente no va incrementar más la ingesta de calcio comparada con la suplementación en la mayoría de las personas, podría parecer seguro fortificar alimentos o bebidas de consumo común con calcio. Particularmente en poblaciones con baja ingesta de calcio. La fortificación voluntaria de alimentos y bebidas de consumo común, sin cambiar la dieta o fomentar el consumo excesivo de algún producto en específico.

Si se habla de alimentos que se fortifican con calcio, se puede mencionar a la harina de trigo, en la que el único país que tiene fortificación obligatoria es Reino Unido, existen otros países en los que existen regulaciones para tener fortificaciones

voluntarias. Se habla también de la harina de maíz en países como Estados Unidos, Canadá y Zambia. La harina de arroz también cuenta con regulaciones por optar por la fortificación voluntaria en Estados y Belice.

El agua también es considerada una fuente natural potencial de calcio, sin embargo, se ha demostrado que existe una variación importante en el contenido de calcio, esto podría estar explicado por los niveles de nutrientes en la tierra y los diferentes tratamientos aplicados al agua.

Actualmente existen varios productos en diferentes países que están fortificados o añadidos con calcio entre estos están lácteos y derivados, jugos de fruta, productos hechos a base de cereales, bebidas vegetales como soya, almendras, arroz, fórmulas infantiles, tofu entre otros. (34)

2.4.7 Sales de calcio utilizadas para la fortificación de alimentos

Existen varias opciones que se han utilizado para programas de fortificación entre las cuales se puede mencionar el carbonato de calcio, el clorhidrato de calcio y el citrato de calcio. (35) A continuación se muestran las características de algunas de las sales de calcio:

Oxido de calcio: su fórmula es CaO es soluble en agua, formando hidróxido de calcio, soluble en ácidos, glicerol, y solución de azúcar, casi insoluble en alcohol. No tiene color, olor un ligero sabor amargo, se usa como suplemento en medicamentos para animales, alimento, clarificación de caña y remolacha jugos de azúcar. Fácilmente absorbe el oxígeno y agua del aire. Podría ser de uso dificultoso directamente. Absorbe agua, tierra después de su aplicación. Está aprobado por U.S. y FDA

Hidróxido de calcio su fórmula es Ca(OH)_2 es soluble en agua hirviendo, ácido, glicerol, azúcar o cloruro de amonio, es insoluble en alcohol, tiene cristales hexagonales o gránulos suaves o polvo, no tiene olor ligeramente amargo, sabor alcalino. Se lo utiliza como sal de calcio, caustificando soda, purificación de jugos azucarados, como aditivo de comida como agente amortiguador y neutralizante, aprobado por US/ FDA/EFSA.

El carbonato de calcio CaCO_3 es insoluble en alcohol, prácticamente insoluble en agua, soluble en ácidos diluidos, cristales blancos, hexagonales/ ortorrómbicos o polvo, no tienen olor, color, sabor gredoso,

jabonoso o alimonado. Se lo usa directamente como un aditivo de comida o suplemento alimenticio, fortalecedor de masa, agente reafirmante, agente controlador de pH, estabilizador y espesante, aprobado por US FDA/ EFSA

El cloruro de calcio CaCl_2 extremadamente soluble en agua, se presenta en cristales cúbicos blancos, no tiene color, sabor limitado salado un sabor amargo. Se lo utiliza para derretir hielo, nieve y como un supresor de polvo. Aprobado por U.S. FDA/EFSA

Citrato de calcio $\text{Ca}_3(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2$ es insoluble en alcohol, soluble en 1050 partes de agua fría, de alguna manera más soluble en agua caliente; tetra hidrato. Sin color o polvo blanco, sin olor, sabor ácido usado como un aditivo de comida de propósito general, como nutriente, o suplemento dietario y/o como un secuestraste. Aprobado por U.S. FDA/EFSA

Calcio citrato malato: $(\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_7)_x(\text{C}_4\text{H}_5\text{O}_5)_y(\text{Ca}^{2+})_z$ es soluble en agua, sin color o blanco sin olor, usado como aditivo de comida de propósito general, como nutriente o suplemento dietario y como secuestrador aprobado por U.S. FDA, EFSA

2.4.8 Biodisponibilidad de sales de Calcio

La biodisponibilidad es la cantidad que realmente se absorbe de cierto nutriente. En este caso hablando de las sales de calcio estas se absorben en términos generales en bajas cantidades y existen factores que también afectan a su absorción como tener el estómago vacío podría afectar al nivel de absorción. Por ejemplo, si se administra una dosis de 250mg de calcio elemental en una comida, la absorción de calcio es del 35% si se trata de citrato malato, 27% de carbonato de calcio y 25% de fosfato de triciclo.

2.4.9 Costo efectividad/ costo beneficio

Fortificar masivamente los alimentos tienen algunas limitaciones en cuanto a cantidades de micronutrientes que se pueden agregar por temas de inocuidad, tecnología o costos. En el caso particular del calcio en realidad el costo podría afectar a la posibilidad de una fortificación masiva. Sin embargo, al saber que existe

un bajo consumo de este mineral en Bolivia sin ni siquiera discriminar si las personas llevan una dieta omnívora o vegetariana, tal vez empezar por las fortificaciones voluntarias sería una buena opción. (29)

Capítulo 2. 5 Reglamentos sobre el etiquetado en los suplementos

En Bolivia existe una institución que se encarga de “Mejorar y proteger la condición sanitaria del patrimonio productivo agropecuario y forestal y la inocuidad alimentaria, para contribuir al desarrollo sustentable y sostenible del sector agropecuario con soberanía y seguridad alimentaria.” Llamada SENASAG, dicha institución cuenta, con un reglamento del etiquetado de los alimentos del consumo humano, en el acápite de los suplementos alimenticios o del etiquetado nutricional; no se habla específicamente de algún margen permitido en cuanto a la varianza del contenido de nutrientes en específico en suplementos.

Revisando el manual de etiquetado de Chile de 2017, este indica que los parámetros obligatorios para etiquetado nutricional son los macronutrientes y el sodio. No se habla específicamente de los suplementos, esto es a cerca de los alimentos. Por otra parte, en la guía del etiquetado de Madrid sí se cuenta con una sección específica en la que se habla de los márgenes de tolerancia admisibles de los valores declarados en la etiqueta. Cuando se hablan de minerales existe un rango de +45% a -35%. Sin embargo, esta regla no aplica para complementos alimenticios, o alimentos a los que se les haya añadido vitaminas y minerales. (35,36,37,38)

Capítulo 2. 6 Características organolépticas y Evaluación sensorial

Evaluación sensorial

El Instituto de los Estados Unidos, define la Evaluación sensorial como “El control lógico utilizado para inspirar, medir, descomponer y descifrar las respuestas a esos atributos de alimentación y diferentes sustancias, que son vistos por las facultades de vista, olfato, gusto, contacto y audición” (53)

Para poder tener una interpretación correcta de la evaluación sensorial; se necesitan conocimientos que toman en cuenta aspectos psicológicos y fisiológicos. Quienes analizan un producto reciben estímulos del exterior y transforman en sensaciones que se integran con otras sensaciones y con la experiencia anterior. (54)

En muchos casos para realizar el análisis sensorial se utilizan escalas de intervalo para asegurar la validez de los métodos estadísticos utilizados en el procesamiento de los resultados. Las escalas de intervalo permiten ordenar muestras de acuerdo de una sola característica del producto, o de acuerdo a la aceptabilidad o preferencia.

Las pruebas de aceptabilidad o de nivel de agrado.

Se usan para determinar el grado de aceptación de un producto según los consumidores y dependiendo el tipo se puede saber cuánto les agrada o desagrada el producto.

Prueba hedónica

Existen diferentes variantes, la más utilizada es la de 9 puntos, pero también están las de 7, 5 y 3 puntos o escala. Las de cara sonriente se las utiliza para niños (54)

Características organolépticas

Son el conjunto de estímulos que interactúan con los órganos de los sentidos de quien los analiza. La percepción termina siendo la respuesta ante esas características organolépticas. Es importante denotar que la evaluación sensorial está determinada por el conjunto de valores particulares de cada atributo sensorial. Esto significa que una propiedad en particular no define la calidad de un producto dado. Cada característica tiene un grado de importancia. (55)

Sabor

Este se percibe a través del sentido del gusto, los receptores de la sensación del sabor se encuentran en las papilas gustativas, paladar suave, amígdalas faríngeas y laringe. El sabor dulce se lo percibe en la punta de la lengua, el salado se lo percibe los bordes anteriores y el ácido en los posteriores. El sabor amargo se lo siente en la parte posterior o en la base de la lengua. Existen algunos factores que pueden afectar la detección de sabores como ser el hábito de fumar, consumo de cafeína, la edad también es un factor que afecta ya que se asocia con los gustos y preferencias de ciertos alimentos. El regionalismo de alimentos y la forma de consumo condiciona la preferencia de ciertos alimentos. (55)

Olor

Cuando se habla del olor de los alimentos, este es originado por las sustancias volátiles que son percibidos por receptores olfatorios. Como en el caso del sabor; existen factores que pueden afectar a la percepción del olor como la edad avanzada, infecciones virales, alergias, o consumo de algunos fármacos. Es importante mencionar que existe una diferencia entre el olor y el aroma. El primer caso hace referencia a la percepción que se sienten por medio de la nariz. Por otra parte, el aroma hace referencia a se lo percibe después de haberse puesto en contacto el alimento con la boca. (55)

Color

La característica que se puede resaltar del color es la asociación que existe entre el producto y otras propiedades de los alimentos. Muchas veces solamente el color es un

determinante para que el un producto sea aceptado o rechazado. La evaluación del color viene a tener un grado alto de importancia por la asociación que existe con el sabor. La edad incide en la percepción adecuada de los colores. (55)

Textura

Ha sido un poco complicado definir el término textura sin embargo es un término que se utiliza con mucha frecuencia. La textura hace referencia al conjunto de propiedades físicas macro y microscópicas de alimentos que pueden ser percibidas por medio de receptores táctiles de la piel, músculos bucales y receptores químicos del gusto. La textura es una característica organoléptica difícil de medir e interpretar. La vista y el oído también intervienen en su interpretación. Además de todo lo mencionado la textura tiene 3 tipos de características mecánicas: Estas dependen de la manera en que un alimento reacciona a la aplicación de un esfuerzo: dentro de la característica mecánica existen varios subtipos entre los cuales están por ejemplo la viscosidad, dureza, masticabilidad,

La segunda característica es la geométrica que se refiere a la apariencia, están relacionadas con el tamaño, la forma y la disposición de las mismas aquí están los atributos como granuloso, grumoso, áspero, y de superficie.

Y finalmente la última característica la de superficie: en esta categoría los principales aspectos están relacionados con el contenido de humedad y grasa de un producto. (55)

3. METODOLOGÍA

3.1. Diseño de investigación

El diseño metodológico de esta investigación corresponde a un tipo Descriptivo transversal.

3.2. Población y muestra

La población seleccionada para esta investigación fueron los comensales del Restaurante Armonía de la ciudad de La Paz. Es una población Adulta que va desde los 22 hasta los 68 años de edad. Fueron 30 participantes no entrenados.

La muestra es no probabilística ya que se desconocen los datos de la población total (Universo) que asiste al restaurante Armonía.

Sobre las características de esta población; se puede mencionar que 76,6% pertenece al sexo femenino, 23,33% al sexo masculino

3.3. Variables

Tabla1

Variable	Definición conceptual	Indicador	Escala
Sexo	Características biológicas que definen a hombres de mujeres	Masculino Femenino	
Nivel de instrucción	Máximo grado de estudios aprobado por las personas en cualquier nivel del Sistema Educativo Nacional o su equivalente en el caso de estudios en el extranjero.	Primaria Secundaria Universitario Técnico Profesional	
Fortificación con calcio	"Práctica de incrementar deliberadamente el contenido de	Baja fuente de calcio	Igual o menor del 5% del valor Diario por porción

	micronutrientes esenciales,1 es decir, vitaminas y minerales (entre ellos los elementos traza) en un alimento, con el fin de mejorar la calidad nutricional del mismo y proporcionar un beneficio de salud pública con un riesgo mínimo para la salud”.	Alta fuente de calcio	Igual o mayor al 20% del Valor diario por porción
Valor nutritivo	Cantidad de nutrientes que se encuentran en 100g	Kcal Proteína Grasa Carbohidratos Calcio	36,34Kcal 0,42 3,85 < 0,10 88,45
Grado de aceptabilidad	Grado de gusto o disgusto de una persona sobre un producto	Aceptable Inaceptable	Si No
Propiedades organolépticas	Características que se perciben a través de los sentidos (gusto, vista, olfato y tacto) 48	Color Aroma Sabor Textura	Me gusta mucho Me gusta No me gusta ni me disgusta No me gusta Me disgusta mucho

3.4. Instrumentos de medición y técnicas

Herramientas

Descripción

Se utilizan las siguientes herramientas para la elaboración de la bebida vegetal, las fotos de las mismas se encuentran en los anexos

Materiales

Licuada: Se utilizó una licuadora casera de la marca Walita para procesar las almendras con el agua

Balanza casera: Se la utilizó para medir la cantidad exacta de almendras y de agua para utilizar en la receta

Balanza de precisión de laboratorio: Este tipo de balanza se la empleó para medir la cantidad de carbonato de calcio exacta (ya que eran cantidades pequeñas)

Bolsa de tela para filtrar la bebida vegetal: Este tipo de bolsa hecha de gaza, se la utiliza para filtrar el preparado licuado de las almendras con el agua, y mejorar la textura.

Botella de vidrio de capacidad de 1 litro: Para almacenar la bebida vegetal a base de almendras

Botellas de plástico de agua: Estas botellas fueron pedidas en el laboratorio para que ahí se llevaran las muestras a ser analizadas.

Jarra de plástico: Una vez la preparación estaba terminada de procesar, se vertía el contenido en la jarra de plástico y ahí también es donde se agregaba el carbonato de calcio

Embudo De plástico permitía que se vierta correctamente de la jarra de plástico a la botella de vidrio.

Marcador Permanente: Para escribir sobre la botella de vidrio la fecha de realización de la bebida vegetal a base de almendras.

Refrigerador: es un refrigerador casero en donde se conserva la bebida vegetal por unos días.

Insumos:

Almendra amazónica: se la obtuvo de un mercado de la ciudad de La Paz, la descripción detallada del insumo principal se encontrará en el marco teórico

Agua hervida fría: Para preparar la bebida vegetal, esta agua es tomada del grifo, se la hace hervir y se la deja enfriando para posteriormente usarla en la preparación.

Carbonato de calcio: Se utilizó el Carbonato de calcio de la marca "Dulzura Natural", de origen chileno. La porción según el envase es de 500mg (de Calcio elemental) y esto en medidas equivaldría a 1 porción que son 2 y media medidas dosificadoras.

Instrumentos de medición

En cuanto a los instrumentos de medición se utilizó de base un instrumento encontrado en un trabajo de tesis similar al estudio que se realizó. (56) Este instrumento pasó por una prueba piloto, fue modificado de acuerdo a las observaciones y posteriormente pasó por una revisión de un panel de expertos para su validación. Una vez validado se lo tenía listo. este instrumento está adjuntado en anexos.

Además, se presentó un consentimiento informado con los detalles de la investigación.

3.5. Procedimientos

La primera semana de octubre se solicita permiso al restaurante Armonía para realizar la investigación en los comensales a la hora del almuerzo.

La segunda semana de octubre se hace la búsqueda de opciones de calcio para fortificar bebidas vegetales y se obtiene la versión de carbonato de calcio de industria chilena de la marca "Dulzura Natural"

La tercera semana de octubre se diseña la receta de bebida vegetal y posteriormente se la estandariza.

El séptimo día del mes de noviembre se lleva a cabo una prueba piloto con el instrumento encontrado en una tesis que también probaba aceptabilidad de un producto. Se lleva a cabo esta prueba en 10 personas y se escuchan observaciones para futuras modificaciones del instrumento. Se hacen las respectivas modificaciones y se lleva este instrumento más otro instrumento específicamente para la calificación del instrumento a 3 expertos en el área para que lo revisen, hagan sus observaciones y lo validen. Esto ocurre el 15 de noviembre. Los expertos son personas que trabajan en la Universidad Mayor de San Andrés, (universidad estatal)

Paralelamente, mientras se espera la respuesta de los evaluadores del instrumento, se llevan dos muestras al laboratorio de bromatología SELADIS, para realizar el análisis nutricional de la bebida a base de almendras fortificada con calcio.

Determinación de la concentración de calcio

Se la hizo a partir de la revisión de la bibliografía, el suplemento que se utilizó también tenía sugerencias sobre las indicaciones de uso, además se hizo una revisión de las bebidas vegetales importadas disponibles en el supermercado para verificar la cantidad de calcio que tenían por porción. Tomando en cuenta todos esos parámetros, se determina la cantidad de calcio a utilizar por litro de bebida vegetal preparada.

El carbonato de calcio que se utilizó fue de la marca Dulzura natural, en los anexos se encuentran los detalles de este suplemento

Se hizo un cálculo para que cada porción de 250 ml tenga alrededor de 300mg de calcio elemental, a pesar de que la porción sugerida en el Suplemento indica que sea 500mg una vez al día. Después de haber revisado la bibliografía se determina que lo mejor es que los suplementos de calcio no se tomen en concentraciones altas para prevenir algunos problemas de salud pero que también se tenga un aporte significativo de este nutriente de acuerdo a los % de valores diarios.^{39, 40} Además se verificó que Lo que se hizo fue comparar las cantidades de calcio que tienen tanto las leches vegetales fortificadas en el mercado y también verificar la cantidad de calcio que tiene la leche de vaca.

Entonces el cálculo para la determinación de calcio fue la siguiente

1 porción de Carbonato de Calcio =500mg

1 porción expresada en medida casera = 2 ½ medidas dosificadoras

500mg de calcio _____ 2 ½ medidas dosificadoras

Xmg de Calcio _____ 1 medida dosificadora

1 medida dosificadora = 200mg de Calcio

Si se quiere que la porción de bebida vegetal (250ml) tenga 300mg de Calcio el cálculo sería el siguiente por litro de preparación:

300mg de Calcio _____ 250ml

X mg de Calcio _____ 1000ml

1200mg de Calcio en 1000ml

1 medida dosificadora _____ 200mg de Calcio

X medidas dosificadoras _____ 1200mg de Calcio

6 medidas dosificadoras para obtener 1200mg de Calcio en un litro de preparación

Una vez el instrumento ya validado, finalmente el 25 de noviembre por los tres expertos, el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre se lleva a cabo la prueba de testeo y aplicación del formulario en el Restaurante vegetariano Armonía. Los comensales a medida que iban

llegando durante esa semana fueron informados sobre el estudio, quienes accedían a participar; recibieron un documento con el consentimiento informado en el cual se explica en qué consiste su participación y además el formulario ya validado con las preguntas sobre la percepción organoléptica para que sea llenado junto con una muestra del bebible. Este procedimiento se lleva a cabo durante 4 días hasta conseguir las 30 personas que se había planteado desde el comienzo.

Figura1:
Esquema de procedimientos realizados para la investigación

Análisis químico nutricional del bebible vegetal a base de almendra amazónica

Después de haber preparado la receta con todas las consideraciones anteriores por dos veces, esta es llevada al laboratorio SELADIS de la Universidad Mayor de San Andrés para ser analizada.

Se lleva 2 muestras de 1 litro cada una

Todos los ingredientes son pesados y medidos debidamente.

La muestra fue llevada el día 14 de noviembre del 2022 y los resultados estuvieron listos el 23 de noviembre de 2022

3.6. Análisis estadístico

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS. Versión 22 Se utilizaron las variables de apreciación del olor, color, sabor y textura para determinar el grado de aceptación que estas variables tuvieron en la población de estudio.

4. RESULTADOS

Figura N° 2

RESULTADO 1: DISEÑO DE BEBIDA VEGETAL A BASE DE ALMENDRA

RESULTADO 2: DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CALCIO EN LA RECETA DE BEBIBLE A BASE DE ALMENDRAS.

Tabla N°2: Resultado Estimado bajo cálculo matemático

CANTIDAD DE BEBIBLE VEGETAL	CARBONATO DE CALCIO (g)	CALCIO (mg)
1000ml	3	1200
250ml	0,75	300
100ml	0,3	120

Tabla N° 3: Resultado final después de análisis en laboratorio

CANTIDAD DE BEBIBLE VEGETAL	CARBONATO DE CALCIO (g)	CALCIO (mg)
1000ml	3	884,5
250ml	0,75	221.12
100ml	0.3g	88,45

Resultado 3

Tabla N°4 Determinación del valor nutricional del bebible a base de almendras por 100g de producto

ENSAYO REALIZADO	UNIDADES	RESULTADOS OBTENIDOS	VALOR REFERENCIA	MÉTODO DE ENSAYO
VALOR ENERGÉTICO	Kcal/100g	36,34	SVR	Cálculo matemático
PROTEÍNA	g/100g	0,42	SVR	KJELDHAL
GRASA TOTAL	g/100g	3,85	SVR	BARSHALL
CARBOHIDRATOS	g/100g	<0,10	SVR	FEHLING
CALCIO	mg/100g	88,45	SVR	VOLUMETRÍA

Este resultado nos muestra los valores de energía, proteína grasa, carbohidratos y Calcio por diferentes métodos realizados en el laboratorio.

Por cada 100g de producto se tienen 36,34Kcal, 0,42g de proteína,3.85g de grasas, menos de 0,10g de carbohidratos y 88.45mg de Calcio

**Resultado 4 Grado de aceptación de las características organolépticas del
bebible vegetal en base a almendras en adultos.**

**Figura N° 3:
Percepción respecto al color del bebible vegetal a base de almendras
fortificado con calcio**

En cuanto a la percepción con respecto al color del bebible vegetal a base de almendras fortificado con calcio; al 60% les gustó mucho, al 33,33% les gustó y al 6,67% ni les gustó ni les disgustó.

Figura N° 4:
Percepción respecto a la textura del bebible vegetal a base de almendras fortificado con calcio

Con respecto a la textura; al 30% le gustó mucho, al 46,67% le gustó, y al 23,33% no le gustó ni le disgustó.

Figura 5:

Percepción respecto al olor del bebible vegetal a base de almendras fortificado con calcio

Cuando se trata del olor, al 36,67% le gustó mucho, al 50% les gustó, al 10% no le gustó ni le disgustó y al 3,33% le disgustó

Figura 6:

Percepción respecto al sabor del bebible vegetal a base de almendras fortificado con calcio

Si hablamos del sabor; al 46,67% le gustó mucho, al 40% le gustó, al 10% no le gustó ni le disgustó y al 3,33% le disgustó.

Figura 7:
Apreciación en general sobre el bebible vegetal a base de almendras fortificado con calcio

En términos generales al 96,67% de la población el bebible vegetal le pareció aceptable

5. DISCUSIÓN

Para el diseño de la bebida vegetal no hubo mayor complicación, algo que ayudó a tener una textura relativamente uniforme fue la utilización de una bolsa de tela para hacer el filtrado de la preparación. En cuanto a la determinación de la cantidad de calcio y tipo del mismo para fortificar el bebibible vegetal, la revisión bibliográfica de diferentes fuentes fue crucial para ver diferentes puntos de vista y enfoques.

En un inicio se había propuesto que el análisis del bebibible vegetal se haría a través de las tablas de composición boliviana, sin embargo, no se encontró algo similar a lo que se estaba buscando. Por lo que se optó por hacer el análisis en el laboratorio una vez elaborado el producto y fortificado con calcio en donde se determinó las calorías, grasas, carbohidratos, proteína y la cantidad de calcio.

Por limitaciones de presupuesto y porque el fin de esta investigación no es comercializar este bebibible vegetal, no se hicieron otro tipo de análisis que otras investigaciones tienden a hacerlo como análisis químicos más profundos y detallados, análisis físico químicos, cantidad de sedimentos etc. (45). Algo complementario que tal vez se podría considerar en hacer en investigaciones parecidas sin complicarse demasiado es determinar la vida útil de un producto artesanal. Esta información viene a ser de mucha importancia ya que si esta práctica de elaboración de bebidas artesanales fortificadas se hace de forma casera; a quienes vayan a realizar este dato les será importante. En otras investigaciones de este tipo, esta fue una variable importante a considerar (46).

Con respecto al segundo objetivo de la determinación del valor nutricional de la bebida vegetal fortificada con calcio, en un principio se había pensado hacer esta valoración mediante el uso de la Tabla boliviana de composición de alimentos. Sin embargo, esta no cuenta con los datos de bebidas vegetales, los únicos valores que se tomaron de dicha tabla fueron de la composición nutricional de la almendra amazónica como referencia para el marco teórico. Por lo tanto se llevó a analizar la muestra de bebida vegetal al laboratorio de Bromatología en el cual se pudo apreciar que la cantidad de calcio (que es el nutriente) de interés no tenía los niveles esperados. Según los cálculos realizados, cada porción de 100ml debería tener 120mg de calcio elemental, sin embargo, el resultado arrojó que en realidad era de 88,4mg por cada 100ml. Resultando en 221mg de calcio elemental por

porción de 250ml de bebida vegetal un 26,3% menos de la cantidad esperada. Este resultado pone en duda la calidad de este tipo de suplemento de calcio.

Acá en Bolivia no se encontraron documentos que respalden la posibilidad de tener un margen de error específico en cuanto el contenido real de un nutriente y la cantidad reflejada en el etiquetado.

De cualquier manera, el aporte de calcio real que tiene este bebible vegetal por porción de 250ml; sigue siendo significativo ya que alcanza el 20% del valor recomendado en una dieta de 2000Kcal con requerimientos de Calcio de 1000mg. En la tesis “Elaboración de alimento fermentado a base de bebida de soja y amaranto fortificado con calcio” el nivel de aceptación que tuvo su producto fue del 90% (56) un número muy similar que obtuvo el bebible de esta investigación que fue de 96,67%.

Cuando se trata de buscar bebidas alternativas a la leche de vaca se toma muy en cuenta la intolerancia a la lactosa, o el valor nutricional comparable con la bebida alterna que se esté preparando (43). No fue algo que se consideró en esta investigación, es decir si bien se determinó el valor nutricional; la intención no fue elaborar un producto con composición nutricional similar a la de la leche de vaca, hablando de diferentes nutrientes como proteínas, por ejemplo, solamente se tomó en cuenta el calcio, es decir que la bebida vegetal preparada sea un vehículo de fortificación casera de calcio.

En cuanto a la aceptación de la bebida vegetal, en términos generales esta tuvo una buena aceptación la mayoría de las personas les gustó o les gustó mucho, tomando en cuenta todas las características organolépticas. En la tesis

Sería interesante hacer un estudio que determine si las personas que llevan una dieta vegetariana o vegana preparan bebidas vegetales en casa para promover la fortificación casera de calcio.

6. CONCLUSIONES

En cuanto al primer objetivo del estudio el diseño de la receta de la bebida vegetal se la hizo sin ningún inconveniente utilizando los ingredientes mencionados se estandarizó la receta hasta conseguir una consistencia, sabor y aroma agradable.

En cuanto a la determinación de la concentración del calcio se revisaron las marcas de leches vegetales importadas disponibles en el mercado para saber con qué rangos se trabajaban, también se tomó en cuenta la cantidad de calcio que aporta la leche de vaca convencional.

Se pensó que la cantidad de calcio que tenga la bebida vegetal en un inicio se de 300mg de calcio elemental por 250ml. Ya que era un monto similar a las ofertas del mercado además práctico para hacer el cálculo con el suplemento que se estaba utilizando. Se necesitaban 6 medidas razas que en peso equivalían a 3g de carbonato de calcio. Que contenían 1200mg de calcio elemental que se añadirían a 1 litro de bebida vegetal.

En cuanto al último objetivo específico, sobre evaluar el grado de aceptabilidad y propiedades organolépticas de la bebida vegetal artesanal fortificada con calcio mediante la evaluación por un panel de jueces no entrenados; los resultados mostraron una aceptabilidad del 96, 67%, al conversar con algunos de las y los participantes se recibieron buenos comentarios.

En cuanto a las características organolépticas se puede decir lo siguiente: con respecto al color: a la mayoría le gustaba mucho o le gustaba y en un porcentaje mínimo le daba igual, por lo que en esta variable en particular hay buena recepción.

En cuanto al olor también hubo una buena recepción ya que entre los participantes que les gustaba mucho y les gustaba suman un 86, 67%

La textura fue la variable que tuvo más comentarios por parte de los y las participantes se llegaron a los siguientes porcentajes ente a los que les gusta y les gusta mucho un 76,7%, a quienes les daba igual; fue un 23,3%. En cuanto a los comentarios que se recibieron de forma verbal, hubo diferentes opiniones, como que a algunas personas les hubiese gustado una textura más cremosa, a otros les parecía que estaba bien de la forma en la que estaba, otros incluso mencionaron que le añadirían un poco de agua.

Y finalmente el sabor en cuanto a las personas entre que les gustaba mucho y les gustaba suman un 86,67% comparado con un 10% a quienes no les disgusta ni les gusta y un 3,3% que le disgusta.

Determinación del valor nutricional se ve que no se obtiene el resultado esperado en cuanto a la cantidad de calcio esperada, sin embargo, al revisar que en cuanto a alimentos se refiere existe un margen de error permitido en países como España en la cantidad de micronutrientes de un producto alimenticio, se podría pensar que en suplementos alimenticios esto sería válido también. A pesar de la diferencia en la cantidad real y en la cantidad que dice el etiquetado del suplemento utilizado la cantidad que se llega a tener de calcio por porción alcanza al 20% del Valor diario requerido con requerimientos de 1000mg.

En términos generales hubo buena aceptación del bebible vegetal a base de almendras fortificado con calcio. La práctica de fortificación casera de bebidas vegetales

En cuanto a la determinación de la cantidad de calcio se sabe que no existe una regularización específica para el etiquetado nutricional de alimentos o suplementos y que la cantidad indicada en la etiqueta no siempre va a reflejar lo que realmente contiene. Al ser este un nutriente crítico hay que tomar en cuenta estas posibles variaciones.

Al revisar la bibliografía se verificó que no existen muchos estudios actualizados con la cantidad de ingesta de Calcio en Bolivia, los pocos datos que se tienen reflejan que el consumo de este mineral es bajo en general. Probablemente no sólo vegetarianos y veganos se benefician de la práctica de fortificación casera.

Sería interesante para futuros estudios hacer una comparación más profunda sobre el contenido nutricional de otros nutrientes con la leche de vaca, determinar la vida útil de la bebida vegetal (49)

Este es un bebible vegetal útil como vehículo de una fuente de Calcio, las personas que optan por hacer bebidas vegetales en casa, se pueden beneficiar de la práctica de la fortificación casera, a un costo bajo sin comprometer las características organolépticas del producto.

7. BIBLIOGRAFÍA

1. Consciens H. El fin de la carne: crecen el vegetarianismo y el veganismo [Internet]. crisis climática y e. 2020 [cited 2022 Sep 19]. Available from: <https://www.climaterra.org/post/el-fin-de-la-carne-crecen-el-vegetarianismo-y-el-veganismo>
2. No title [Internet]. Happycow.net. [cited 2022 Dec 18]. Available from: https://www.happycow.net/south_america/bolivia/
3. Bickelmann FV, Leitzmann MF, Keller M, Baurecht H, Jochem C. Calcium intake in vegan and vegetarian diets: A systematic review and Meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr [Internet]. 2022;1–19. Available from: <http://dx.doi.org/10.1080/10408398.2022.2084027>
4. Messina G. Calcium: A vegan nutrition primer [Internet]. The Vegan RD. [cited 2022 Dec 18]. Available from: <https://www.theveganrd.com/vegan-nutrition-101/vegan-nutrition-primers/calcium-a-vegan-nutrition-primer/>
5. Apicio MG, Gavio M, Cocina A. Wordpress.com. [cited 2022 Dec 18]. Available from: <https://laboliteria.files.wordpress.com/2015/03/de-re-coquinaria-cocina-romana-apicio.pdf>
6. [cited 2022 Dec 18]. Available from: <http://file:///C:/Users/HP/Downloads/196586-Text%20de%20l'article-269913-1-10-20101001.pdf>
7. Leches vegetales: ¿Una moda nutricional más? [Internet]. Vegan Milker. 2015 [cited 2022 Dec 18]. Available from: <https://www.veganmilker.com/leches-vegetales-una-moda-nutricional-mas/>
8. Southern.edu. [cited 2022 Dec 18]. Available from: <https://knowledge.e.southern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1110&context=foodiesguide-1890>
9. Nih.gov. [cited 2022 Dec 18]. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5069255/>

10. ¿Las leches vegetales son realmente más saludables? [Internet]. El Deber. 2022 [cited 2022 Dec 18]. Available from: https://eldeber.com.bo/yo-cocino/las-leches-vegetales-son-realmente-mas-saludables_278087
11. JamieOliver.com. What are the pros and cons of plant-based drinks? [Internet]. Jamie Oliver. 2019 [cited 2022 Dec 18]. Available from: <http://jamieoliver.com/features/pros-cons-plant-based-drinks>
12. Callisaya A. JC, Alvarado K. JA. No title [Internet]. Org.bo. Instituto de Invertigaciones Químicas; 2016 [cited 2022 Dec 18]. Available from: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-54602016000100005
13. Almendra [Internet]. Com.bo. [cited 2022 Dec 18]. Available from: <https://www.eba.com.bo/Comercial/producto/almendra/>
14. Productos Derivados Castaña Amazónica [Internet]. Green Forest. 2020 [cited 2022 Dec 18]. Available from: <https://www.greenforest.com.bo/productos-derivados/>
15. Studocu.com. [cited 2022 Oct 11]. Available from: <https://www.studocu.com/bo/document/universidad-autonoma-gabriel-rene-moreno/procesamiento-de-alimentos/ma-1-tabla-boliviana-de-composicion-de-alimentos/12466663>
16. Martínez de Victoria E. Calcium, essential for health. Nutr Hosp [Internet]. 2016 [cited 2022 Dec 18];33(Suppl 4):341. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112016001000007
17. Calcio [Internet]. Nih.gov. [cited 2022 Dec 18]. Available from: <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-DatosEnEspanol/>
18. Calcio en la dieta [Internet]. Medlineplus.gov. [cited 2022 Dec 18]. Available from: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002412.htm>
19. Calcium [Internet]. The Nutrition Source. 2020 [cited 2022 Dec 18]. Available from: <https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/calcium/>

20. Bigley J II. 22 calcium-rich foods [Internet]. Cleveland Clinic. 2022 [cited 2022 Dec 18]. Available from: <https://health.clevelandclinic.org/calcium-rich-foods/>
21. Zhao Y, Martin BR, Weaver CM. Calcium bioavailability of calcium carbonate fortified soymilk is equivalent to cow's milk in young women. *J Nutr* [Internet]. 2005 [cited 2022 Dec 19];135(10):2379–82. Available from: <https://academic.oup.com/jn/article/135/10/2379/4669853>
22. Weaver CM, Proulx WR, Heaney R. Choices for achieving adequate dietary calcium with a vegetarian diet. *Am J Clin Nutr* [Internet]. 1999 [cited 2022 Dec 19];70(3 Suppl):543S-548S. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10479229/>
23. Calcium [Internet]. Nih.gov. [cited 2022 Dec 19]. Available from: <https://ods.od.nih.gov/factsheets/calcium-healthprofessional/>
24. Palacios C, Hofmeyr GJ, Cormick G, Garcia-Casal MN, Peña-Rosas JP, Betrán AP. Current calcium fortification experiences: a review. *Ann N Y Acad Sci* [Internet]. 2021;1484(1):55–73. Available from: <http://dx.doi.org/10.1111/nyas.14481>
25. Are you getting enough calcium? (¿Estás consumiendo suficiente cantidad de calcio?) [Internet]. Mayo Clinic. 2022 [cited 2022 Dec 19]. Available from: <https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/calcium-supplements/art-20047097>
26. Prueba de calcio en la sangre [Internet]. Medlineplus.gov. [cited 2022 Dec 19]. Available from: <https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/prueba-de-calcio-en-la-sangre/>
27. Deal C. Are there any telltale signs that you're not getting enough calcium? [Internet]. Cleveland Clinic. 2019 [cited 2022 Dec 19]. Available from: <https://health.clevelandclinic.org/are-there-any-telltale-signs-that-youre-not-getting-enough-calcium/>
28. MedlinePlus Enciclopedia Médica: Calcio sérico [Internet]. Funsepa.net. [cited 2022 Dec 19]. Available from: <http://www.funsepa.net/medlineplus/spanish/ency/article/003477.htm>

29. Por E, Allen L, De Benoist B, Dary O, Hurrell R. Guías para la fortificación de alimentos con micronutrientes [Internet]. Who.int. [cited 2022 Aug 26]. Available from: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255541/9789243594019-spa.pdf>
30. ¿Qué es la vitamina D y para qué sirve? [Internet]. Nih.gov. [cited 2022 Dec 19]. Available from: <https://ods.od.nih.gov/pdf/factsheets/VitaminD-DatosEnEspañol.pdf>
31. El calcio y la vitamina D: Importantes a toda edad [Internet]. Nih.gov. [cited 2022 Dec 19]. Available from: <https://www.bones.nih.gov/health-info/bone/espanol/salud-hueso>
32. Juniors P-B. Choosing fortified plant based milks [Internet]. Plant Based Juniors. 2020 [cited 2022 Dec 19]. Available from: <https://plantbasedjuniors.com/choosing-fortified-plant-based-milks/>
33. La Biofortificación [Internet]. Aefa-agronutrientes.org. [cited 2022 Dec 19]. Available from: <https://aefa-agronutrientes.org/la-biofortificacion>
34. Palacios C, Cormick G, Hofmeyr GJ, Garcia-Casal MN, Peña-Rosas JP, Betrán AP. Calcium-fortified foods in public health programs: considerations for implementation. Ann N Y Acad Sci [Internet]. 2021;1485(1):3–21. Available from: <http://dx.doi.org/10.1111/nyas.14495>
35. Toran F. Mision y Vision: Emprendiendo Con Sentido y Rumbo. Edc Corona Borealis SL; 2012.
36. i/IDRyl [Internet]. Gob.bo. [cited 2022 Dec 25]. Available from: https://www.senasag.gob.bo/phocadownload/RESOLUCIONES_ADMINISTRATIVAS/INO CUIDAD_ALIMENTARIA/ResAdms2017/RA_140_2017.pdf
37. Minsal.cl. [cited 2022 Dec 25]. Available from: <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Manual-Etiquetado-Nutricional-Ed.-Minsal-2017v2.pdf>
38. Madrid.org. [cited 2022 Dec 25]. Available from: <http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020008.pdf>

39. Daily Value and Percent Daily Value: Changes on the new nutrition and Supplement Facts labels Daily Value vs. % Daily Value [Internet]. Fda.gov. 2020 [cited 2022 Dec 30]. Available from: <https://www.fda.gov/media/135301/download>
40. NutritionFacts.org. Are Calcium Supplements Safe? [Internet]. Youtube; 2015 [cited 2022 Dec 30]. Available from: <https://www.youtube.com/watch?v=KEiUVzCIXJU>
41. Fao.org. [cited 2022 Dec 30]. Available from: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/bol205600.pdf>
42. Fao.org. [cited 2022 Dec 30]. Available from: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/bol205600.pdf>
43. Luque Churata CJ, Albornoz Hinostraza GK, Guerreros Echia J, Castañeda Arias MR, Guzman Moya RR. Modelo prolab: Propuesta de lanzamiento al mercado peruano de Wiñay, bebida no láctea a base de tarwi, quinua y kiwicha. Pontificia Universidad Católica del Perú; 2022.
44. Londoño Uribe MM, Sepúlveda Valencia JU, Hernández Monzón A, Parra Suescún JE. BEBIDA FERMENTADA DE SUERO DE QUESO FRESCO INOCULADA CON Lactobacillus casei. Rev Fac Nac Agron Medellin [Internet]. 2008 [cited 2023 Jan 27];61(1):4409–21. Available from: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0304-28472008000100017
45. Vargas F, Natalie XL. Aceptación sensorial de una bebida a partir de almendras dulces (prunus dulcis). Universidad Le Cordon Bleu; 2017.
46. Gutiérrez R, Delia A. Elaboración de una bebida funcional a partir de sedimento de cerveza. 2010 [cited 2023 Jan 27]; Available from: <https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/producto.php?producto=281>
47. Edad [Internet]. Cun.es. [cited 2023 Jan 27]. Available from: <https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/edad>
48. Christian. Cómo mejorar las características organolépticas de los alimentos mediante el uso de ingredientes naturales [Internet]. Pilarica. Productos Pilarica S.A.; 2019 [cited 2023 Jan 27]. Available from: <https://www.pilarica.es/mejorar-las-caracteristicas-organolepticas-los-alimentos-mediante-uso-ingredientes-naturales/>

49. Ruíz P, Alejandra D. Desarrollo de una bebida no láctea enriquecida con betaglucano a base de salvado de avena y harina de cebada. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano; 2021.
50. Nacional C, Dra A, Dra P, Dra D, Dra V, Dra M, et al. Calcio y Nutrición [Internet]. Org.ar. [cited 2023 Feb 8]. Available from: <https://www.sap.org.ar/docs/calcio.pdf>
51. Huertas JR, Rodríguez Lara A, González Acevedo O, Mesa-García MD. Leche y productos lácteos como vehículos de calcio y vitamina D: papel de las leches enriquecidas. Nutr Hosp [Internet]. 2019 [cited 2023 Feb 8];36(4):962–73. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112019000400030
52. Carral San Laureano F, Oliveira Fuster G, Aguilar Diosdado M. Homeostasis del calcio, fósforo y magnesio. Med Integr [Internet]. 2000 [cited 2023 Feb 8];36(7):261–6. Available from: <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-homeostasis-del-calcio-fosforo-magnesio-12960>
53. de Suficiencia Profesional Resolución N° E. Calidad y características organolépticas de los alimentos [Internet]. Edu.pe. [cited 2023 Feb 8]. Available from: <https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14039/3860/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20AGUILAR%20LAGOS.pdf?sequence=1>
- 54.- Researchgate.net. [cited 2023 Feb 10]. Available from: https://www.researchgate.net/profile/Juan-Ramirez-Navas/publication/257890512_Analisis_sensorial_pruebas_orientadas_al_consumidor/link/s/00b495260e24536e05000000/Analisis-sensorial-pruebas-orientadas-al-consumidor.pdf
- 55.- Manfugás JE. Evaluación Sensorial de los Alimentos. Editorial Universitaria; 2020.
56. Uba.ar. [cited 2022 Oct 11]. Available from: <http://escuelanutricion.fmed.uba.ar/revistani/pdf/18b/an/823c.pdf>

ANEXOS

A continuación, los instrumentos validados por los expertos

Anexo 1: Instrumento para validar el instrumento por expertos #1

ENCUESTA DE ACEPTABILIDAD DE BEBIDA VEGETAL A BASE DE ALMENDRAS FORTIFICADA CON CALCIO

ITEM	CRITERIO A EVALUAR										Observaciones (si debe eliminarse o modificarse un ítem)
	1. Claridad de la redacción		2. Es preciso las preguntas		3. Lenguaje adecuado con el nivel del informante		4. Mide lo que pretende		5. Induce a la respuesta		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
5	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
6	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
ASPECTOS GENERALES										SI	NO
El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario.										<input checked="" type="checkbox"/>	
Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación										<input checked="" type="checkbox"/>	
Se especifica y caracteriza la población d estudio del cual se realiza el trabajo										<input checked="" type="checkbox"/>	
Los ítems están distribuidos de forma lógica y secuencial										<input checked="" type="checkbox"/>	
El número de ítems es suficiente para recoger la información, en caso de ser negativa su respuesta, sugiera los ítems a añadir										<input checked="" type="checkbox"/>	
VALIDEZ											
APLICABLE				<input checked="" type="checkbox"/>				NO APLICABLE			
APLICABLE ATENDIO A LAS OBSERVACIONES											
VALIDADO POR: Lc. Karla Gladys Espejo Cu						C.I.: 4282781			FECHA: 25-11-2022.		
FIRMA: 						CELULAR: 71305747			EMAIL: karlglad@gmail.com		
SELLO: Lc. Karla Gladys Espejo Cu NUTRICIONISTA - DIETISTA Instituto de Seguridad Alimentaria y Nutrición Reg. CNDB 545 Int. Prof. E-4						INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA: U. M. S. A.					

Anexo 2: Instrumento para validar el instrumento por expertos #2

ITEM	CRITERIO A EVALUAR										Observaciones (si debe eliminarse o modificarse un ítem)	
	1. Claridad de la redacción		2. Es preciso las preguntas		3. Lenguaje adecuado con el nivel del informante		4. Mide lo que pretende		5. Induce a la respuesta			
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	X		X		X		X				X	
2	X		X		X		X				X	
3	X		X		X		X				X	
4	X		X		X		X				X	
5	X		X		X		X				X	
6	X		X		X		X				X	
ASPECTOS GENERALES										SI	NO	
El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario.										X	X	
Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación										X		
Se especifica y caracteriza la población d estudio del cual se realiza el trabajo										X		
Los ítems están distribuidos de forma lógica y secuencial										X		
El número de ítems es suficiente para recoger la información, en caso de ser negativa su respuesta, sugiera los ítems a añadir										X		
VALIDEZ												
APLICABLE			X			NO APLICABLE						
APLICABLE ATENDIO A LAS OBSERVACIONES												
VALIDADO POR:						C.I.:			FECHA:			
DIEGO JAVIER FUENTE SAPIENCIA						5964160 L.P			15/11/2022			
FIRMA:						CELULAR:			EMAIL:			
						70682954			disusu_2@hotmail.com			
SELLO:						INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA:						
M.Sc. Diego J. Fuentes Sapiencia TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN II CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA FACULTAD DE MEDICINA U.M.S.A.						UMSA, FACULTAD DE MEDICINA, CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA						

Anexo 3: Instrumento para validar el instrumento por expertos #3

¡Gracias por tu participación!

ITEM	CRITERIO A EVALUAR										Observaciones (si debe eliminarse o modificarse un ítem)
	1. Claridad de la redacción		2. Es preciso las preguntas		3. Lenguaje adecuado con el nivel del informante		4. Mide lo que pretende		5. Induce a la respuesta		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1											
2											
3											
4											
5					X						
6	X		X				X		X		
ASPECTOS GENERALES										SI	NO
El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario.										X	
Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación										X	
Se especifica y caracteriza la población d estudio del cual se realiza el trabajo											X
Los ítems están distribuidos de forma lógica y secuencial										X	
El número de ítems es suficiente para recoger la información, en caso de ser negativa su respuesta, sugiera los ítems a añadir										X	
VALIDEZ											
APLICABLE			X			NO APLICABLE					
APLICABLE ATENDIO A LAS OBSERVACIONES											
VALIDADO POR: Dra. Maria Torrez						C.I.: 3357772 L.P.			FECHA: 25/11/2022		
FIRMA: 						CELULAR: 70574540			EMAIL: oti599@hotmail.com		
SELLO: 						INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA: INSTITUTO SELADIS					

Anexo 4: Instrumento validado por expertos:
ENCUESTA DE ACEPTABILIDAD DE BEBIDA VEGETAL A BASE DE ALMENDRAS
FORTIFICADA CON CALCIO

Edad:

Fecha:

Sexo:

Nivel de instrucción: Primaria /Secundaria/ Universitario/ Técnico/ Profesional

Instrucciones: Queremos conocer tu opinión sobre un bebible a base de almendras, fortificado con calcio.

Prueba la muestra y seguidamente:

i) Responde las preguntas del formulario

ii) Indica tu nivel de agrado para cada uno de los atributos que se detallan, marcando con una cruz en la expresión que mejor describa tu reacción.

- 1) ¿Cuál es tu percepción con respecto al color?
a) Me gusta mucho b) Me gusta c) No me gusta ni me disgusta d) Me disgusta e) Me disgusta mucho
- 2) ¿Cuál es tu percepción respecto al sabor?
a) Me gusta mucho b) Me gusta c) No me gusta ni me disgusta d) Me disgusta e) Me disgusta mucho
- 3) ¿Cuál es tu percepción respecto a la textura?
a) Me gusta mucho b) Me gusta c) No me gusta ni me disgusta d) Me disgusta e) Me disgusta mucho
- 4) ¿Cuál es tu percepción respecto al olor/ aroma?
a) Me gusta mucho b) Me gusta c) No me gusta ni me disgusta d) Me disgusta e) Me disgusta mucho
- 5) ¿Cuál es tu apreciación general?
a) Aceptable b) Inaceptable
- 6) ¿Tienes alguna observación adicional al producto que te gustaría añadir?

¡Gracias por tu participación!

Escala de calificación

*Me gusta mucho:5 *Me disgusta: 2

*Me gusta:4 *Me disgusta mucho:1

*No me gusta ni me disgusta: 3

Anexo 5: Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo _____ declaro que he sido informada/o e invitada/o a participar en una investigación denominada "Diseño y concentración de calcio, valor nutritivo y evaluación de la aceptación organoléptica de una bebida vegetal (a base de almendras) fortificada con calcio dirigida a adultos vegetarianos de la ciudad de La Paz en noviembre de 2022", éste es un proyecto de investigación científica que cuenta con el respaldo del Restaurante Armonía. Entiendo que este estudio busca conocer el aceptabilidad y apreciación de características organolépticas de una bebida vegetal artesanal a base de almendras fortificada con calcio y sé que mi participación se llevará a cabo mediante una prueba de testeo y un llenado de formulario en el cual describiré mi aceptación o no aceptación y también características organolépticas del producto artesanal y , esto se hará durante la última semana de noviembre en horarios de almuerzo de la presente gestión. Me han explicado que la información registrada será confidencial, y que los nombres de los participantes no se van a publicar. Estoy en conocimiento que los datos no me serán entregados y que no habrá retribución económica por la participación en este estudio, sé que esta información podrá beneficiar de manera indirecta y por lo tanto tiene un beneficio para la sociedad. Asimismo, sé que puedo negar la participación o retirarme en cualquier etapa de la investigación, sin expresión de causa ni consecuencias negativas para mí. Sí Acepto voluntariamente participar en este estudio.

Nombre del participante:

Fecha:

Si tiene alguna pregunta durante cualquier etapa del estudio puede comunicarse con Jimena Maldonado, 73013856 encargada de la investigación.

Este consentimiento informado fue tomado y adaptado de la siguiente página

<https://www.udd.cl/wp-content/uploads/2019/08/Consentimiento-Informado.pdf>

**Anexo 6: Hoja de laboratorio de análisis nutricional del bebiblé vegetal fortificado
con calcio**

FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUÍMICAS
INSTITUTO DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACIÓN EN
SALUD (SELADIS)
LABORATORIO DE BROMATOLOGIA
Miembro de la Red de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos (RELOAA)
Resolución Ministerial No.017 7 Decreto Supremo No. 25729

	LABORATORIO DE BROMATOLOGIA		
Informe N°:	182/2022		
Producto:	BEBIDA VEGETAL A BASE DE ALMENDRAS <i>(Elaboración artesanal)</i>		
Marca:	S/D	Razón Social y/o Propietario	JIMENA MALDONADO
Procedencia	AV 14 DE SEPTIEMBRE N° 4611 OBRAJES, LA PAZ.		
Muestreado	JIMENA MALDONADO	FECHA: 2022/11/14	HORA : 06:30
Fecha de recepción muestra:	2022/11/14	Fecha de emisión de resultados:	2022/11/23
Fecha de inicio de ensayos:	2022/11/17		

RESULTADOS

ENSAYO REALIZADO	UNIDADES	RESULTADOS OBTENIDOS	VALOR REFERENCIA	METODO DE ENSAYO
VALOR ENERGETICO	kcal /100g	36,34.-	SVR	CÁLCULO MATEMÁTICO
PROTEINA	g /100g	0,42. -	SVR	KJELDHAL
GRASA TOTAL	g /100g	3,85. -	SVR	BARSHALL
CARBOHIDRATOS	g /100g	< 0,10.-	SVR	FEHLING
CALCIO	mg /100g	88,45. -	SVR	VOLUMETRÍA

NSD: No Se Detecta / SVR: Sin Valor de Referencia / EAA: espectro de absorción atómica /<LD menor al límite de detección (<0.01 mg/L). * Valores referenciales del agua potable NB-512

Analista: *Limachi Nelly*

Dra. María O. Torrez T.
 Bioquímica-Farmacéutica
 Jefe de Laboratorio de Bromatología

Nota: Los resultados se refieren únicamente a la muestra que ingreso al laboratorio.
NB: Norma Boliviana / AOAC: American Organization Analytical

Anexo 7: Información del suplemento de calcio utilizado de la marca chilena “Dulzura Natural”

Alimentos y nutrientes que hacen que pierdas calcio (Evítalos sobre todo si necesitas recuperar tus niveles)

Sal (o Sodio como aparece en las etiquetas nutricionales) (1) (3)

Café o refrescos con altas cantidades de cafeína como algunas energéticas (10) (11)

Fósforo: lo encuentras en las bebidas gaseosas, como el ingrediente ácido fosfórico u algunos aditivos alimentarios que contiene cantidades altas de fosfato (8) (9)

Cada vez que consumes estos alimentos tu cuerpo orina el calcio disminuyendo sus niveles en tu cuerpo (1) (3)

Cuánto tomar y cómo tomar tu Calcio

Cuánto tomar y cómo tomar tu Calcio

Toma a la vez 2 y medio dosificadores al ras por día, obteniendo 500 mg de calcio elemental o toma las cantidades que te haya recomendado un médico o nutricionista. Recomendamos mezclarla con algún alimento, jugo o batido. Prácticamente no tiene sabor.

Consejos para absorber mejor el Calcio:

Para que se absorba mejor, no tomes más de 500 mg de calcio elemental a la vez, si debes tomar mas cantidad por día, tómalo entre comidas. (1)

Tómalo junto con Vitamina D, es muy buena para la absorción del calcio. (2)

Por el contrario, alimentos ricos en sodio, sal y cafeína eliminan el

Información Nutricional

1 porción: 2 y medio dosificadores al ras (1250 mg)

Porciones por envase: 90

1 Porción 100 g

Energía (kcal)	0	0
Carbonato de Calcio (mg)	1250	100.000
- Calcio Elemental (mg)	500	50.000
Grasas total (g)	0	0
Proteínas (g)	0	0
H. de. C disp (g)	0	0
Azúcares totales (g)	0	0
Fibra (g)	0	0
Sodio (mg)	0	0

Fibra (g)	0	0
Sodio (mg)	0	0

Ingredientes:

Este preparado consiste en carbonato de calcio, uno de las formas con mayor cantidad de calcio elemental (40%). Este calcio es de origen mineral. No contiene ningún aditivo o químico adicional.

Calcio para prevenir la presión alta en embarazo (preeclamsia)

La preeclamsia es la aumento de la presión sanguínea en el embarazo pueden ocurrir a a partir de la 20ª semana de gestación.

Varios estudios recientes han encontrado que mujeres embarazadas con bajos niveles de vitamina D junto a el consumo insuficiente de Calcio (menos de 480 mg de calcio elemental por día) eran significativamente más propensas a tener presión sanguínea alta.

ACTIVAT VITAMIN D
Usa a Profesionistas para articular el tema

Anexo 8: Costos de insumos o servicios

Material/Servicio	Cantidad	Costo en moneda boliviana (BOB)
Almendra amazónica	3 libras	36
Carbonato de calcio	1 sobre (112g)	60
Botellas de plástico	2	10
Marcador permanente	1	7
Botellas de vidrio	2	16
Hojas de papel para impresión de instrumentos	32	5
Bolsa de tela para preparación de leche	1	10
Servicio de análisis de laboratorio para determinación de composición nutricional	1	388

Total: 532BOB

Anexo 9: Fotografías

Almendras Amazónicas

Carbonato de Calcio

Carbonato de Calcio

Agua

Jarra de plástico

Licadora

Bolsa de tela

Marcador

Embudo

Balanza de precisión

Preparando la bebida vegetal

Muestra de laboratorio/ muestra para

Fotografías de la prueba piloto

Testeo de la lecha de almendras en la población de estudio

